

La Gente del Centro y los impactos del caucho

Jorge Gasché Suess

La Gente del Centro es un conjunto de pueblos indígenas de los que cada uno se distingue de los vecinos por su lengua o dialecto: bora, miraña (dos dialectos intercomprensibles), muinane (de la familia Bora), ocaina, nonuya (dos lenguas parientes pertenecientes a la familia Witoto, pero ininteligibles entre ellas y con el huitoto), huitoto (con sus dialectos principales atestiguados: mika, bue, minika y nipode, al lado de otros poco conocidos), resígaro (de la familia Arawak, pero con un gran número de préstamos del bora) y andoke (sin afiliación lingüística conocida).

El núcleo de su territorio se sitúa entre el medio Caquetá y el medio Putumayo, con una pequeña extensión en la ribera izquierda del Caquetá, como figura en el mapa de Whiffen (1915) y con una prolongación al sur del Putumayo, hasta la boca del río Ampiyacu, atestiguada por los Huitoto instalados cerca de Pebas a mediados del siglo XIX (Gasché, 1983). La repartición de este territorio entre los diferentes pueblos de la Gente del Centro está también representada en dicho mapa étnico que data de la época del auge del caucho al inicio del siglo XX.

Al norte del Caquetá se ubican las áreas culturales del Miritíparaná, del Apaporis y, más allá, del Vaupés. Los pueblos vecinos inmediatos hablan lenguas Caribe (carijona), Arawak (yucuna, matapí) y Tucano oriental (macuna, tanimuka, letuama). Otras lenguas vecinas atestiguadas por Martius (Spix y Martius [1823-1831]1976, Martius 1867) a principios del siglo XIX, se han extinguido. Los vecinos al noreste, norte y oeste son de lenguas Tucano occidentales (tama, coreguaje, siona, secoya, mai juna; los dos últimos son los Encabellados de los relatos misioneros jesuitas de los siglos XVII y XVIII). El interfluvio del sureste está poblado por los pueblos yurí y pasé (Spix y Martius [1823-1831]1976, Martius 1867) y la región meridional, entre el Putumayo y el Amazonas, por los Yagua (y, en el siglo XVIII, los Peba, Cahuamari y Cahuachi.) Existe la hipótesis que los Yagua hayan vivido en el pasado en el territorio huitoto o próximo a este, pues este pueblo tiene un nombre huitoto, Jimuai “Musmuquis o Micos nocturnos”, y está representado en una fiesta huitoto (*lluakí*) por un grupo de bailarines que canta en una lengua incomprensible. En ocaina se les nombra Jumórah, nombre de una ranita, aludiendo así a su lengua incomprensible.

La organización ceremonial de la Gente del Centro constituye un universo complejo y rico de relaciones sociales, intercambios de bienes y servicios, manifestaciones culturales (productos, adornos), discursos rituales y míticos y, sobre todo, de una multitud y gran variedad de géneros y especies de cantos. Si comparamos a la Gente del Centro con otras áreas culturales amazónicas, salta a la vista, frente a la simplicidad de su cultura material, la riqueza y complejidad de las formas de discurso: memorizadas y formales o realizadas y formales, improvisadas e informales, habladas o cantadas. Es como si los hombres de estos pueblos, durante sus veladas y reuniones nocturnas prolongadas, con una ética que

desvalora el sueño y valora la vigilia, hubieran invertido la energía intelectual disponible, en barbecho durante la noche, en un trabajo intensivo con el lenguaje y la lengua y en la elaboración cuidadosa de una filosofía cuajada en formas de discurso que, por ser formas precisamente, pueden ser memorizadas y transmitidas a otros y a las generaciones siguientes. Esta filosofía contenida en discursos formales memorizados que enuncian listas ordenadas de conceptos abstractos es el resultado de una reflexión sobre los mitos y su reinterpretación y transformación en un lenguaje “esotérico” que no es comprensible para la gente común, sino solo para los que han sido iniciados en este lenguaje de una interpretación del mundo que existe al lado de los mitos, pero que, en el entendimiento de los “dueños de maloca y de baile” (HT *jofo naama, rafue naama, OC farááhfum̃a*¹) y responsables ceremoniales, contiene el saber verdadero y prestigioso, un saber de pocos, en comparación con el saber mítico accesible a cualquiera, inclusive a las mujeres. Este tipo de discursos rituales, cuyas referencias al mito son negadas por los dueños de baile más prestigiosos, y que se recitan o cantan en determinadas fases de la preparación y celebración de una fiesta o baile, no se observan en ninguno de los pueblos vecinos de nuestra área cultural. Es más, entre los pueblos de la Gente del Centro, los Bora, Miraña, Andoque y probablemente los Resígaro no los tienen; en las situaciones ceremoniales en las que los Huitoto, Ocaina y Muinane (de los Nonuya no sabemos nada al respecto) los pronuncian, los Bora, Miraña y Andoke cuentan mitos o dicen palabras convencionales en un lenguaje especial (BO *pityájkoju*), que es propio del hablar de los hombres en el patio de la coca, pero que no tiene las características formales de los discursos ceremoniales de los otros pueblos.

Desde el punto de vista del universo de las formas de discurso, observamos que una frontera cultural divide la Gente del Centro en dos grupos: el de los pueblos más cercanos al río Caquetá (con excepción de los Huitoto que, río arriba, se extienden hasta ambas orillas de este río) y que son vecinos entre sí, formando un bloque territorial: los Miraña, Bora, Andoke y Resígaro; y el de los pueblos más al sur y vecinos entre ellos: los Muinane, Ocaina, Nonuya y Huitoto. Es de notar que los Muinane, a pesar de ser por su lengua muy afines a los Bora-Miraña, de manera que hay cierto grado de intercomprensibilidad entre las dos lenguas, culturalmente (por la forma de su casabe y de sus discursos) y socialmente (por sus fiestas o bailes) son más cercanos a los Huitoto y Ocaina.

Lo que hace que todos estos pueblos formen una sola sociedad es precisamente el orden ceremonial que permite que en un gran número de fiestas o bailes se puede (*in abstracto*) invitar a un jefe de maloca de cualquier pueblo, pues para estas fiestas cada pueblo tiene cantos en su lengua y las danzas correspondientes. El multilingüismo en la celebración de las fiestas o bailes es un hecho frecuente, y, si el dueño de la fiesta no comprende un canto por no conocer la lengua ajena, tiene un traductor que le explica las palabras para que pueda apreciar las actitudes y reclamos de los invitados y actuar con criterio.

¹ Las siglas que aparecen en este párrafo y otras incluidas más adelante, se refieren a diferentes lenguas indígenas habladas por la Gente del Centro: BO, bora, HT, huitoto, NO, nonuya, OC, Ocaina y RE, resígaro. [NdE]

Hay variantes étnicas y locales en la celebración de estas fiestas comunes entre todos los pueblos. Sin embargo, todas estas variantes obedecen a un mismo modelo de desarrollo, de relaciones sociales, de intercambio y de prestación de servicios, y conllevan disciplinas, licencias y conductas personales conocidas por todos los participantes, de cualquier pueblo que sean. Esta capacidad de concelebrar fiestas entre miembros de todos los pueblos de la Gente del Centro funda su “sociedad”, aun cuando, en la práctica, estas concelebraciones se hacen mayormente entre grupos locales (“malocas”) vecinas o cercanas. Las relaciones de concelebración son transitivas y reúnen grupos cercanos unos a otros a través de todo el territorio de la Gente del Centro, pero no más allá. Donde las concelebraciones se terminan, se termina el territorio de la Gente del Centro. La red de las relaciones ceremoniales entre todos los grupos locales (malocas) del territorio se vuelve visible en la concelebración y el intercambio de las fiestas o bailes. La sociedad de la Gente del Centro no es una abstracción, en primera instancia, sino, ante todo, un conjunto de prácticas observables que vinculan unidades residenciales locales o familias entre sí, según criterios variables que conllevan derechos, obligaciones y conductas específicos que se vuelven observables durante las fiestas o bailes.

Aunque el alcance geográfico de la facultad de concelebrar fiestas se circunscriba al territorio de la Gente del Centro, eso no quiere decir que las fronteras sean social o culturalmente impermeables. Cantos, danzas y hasta fiestas enteras han sido aprendidos y adoptados de pueblos vecinos, principalmente del norte. Los Huitoto han integrado en una fiesta cantos que ellos llaman “yagua” y adoptado una fiesta que llaman “canto carijona” (HT *riai rua*). Los Bora han aprendido, según su tradición oral, la fiesta de la chicha de pijuayo o chontaduro (BO *mémeba*) de los Tanimuka o, según otra versión, de los Yukuna. En todas estas fiestas y cantos se canta en un idioma ininteligible para los Huitoto y Bora. Los Carijona han sido los enemigos de los Huitoto en sus guerras caníbales, pero eso no ha impedido que los Huitoto aprendan sus cantos y danzas y los sigan practicando. Los Secoya, al suroeste del medio Putumayo, consideran a los Huitoto como sus enemigos tradicionales. A pesar de eso, han adoptado la yuca brava de estos y han tomado prestada su forma de prensa de yuca para procesar la yuca brava y producir casabe, que es desconocido por los pueblos indígenas más al oeste. Sin embargo, si con los pueblos del **noreste** la frontera social era permeable y permitió la penetración de prácticas rituales en la Gente del Centro, tal flujo social de elementos rituales no existía con los Tucano occidentales al suroeste, asentados en la ribera meridional del Putumayo.

Con los Yukuna vecinos del río Mirití, los Miraña, desplazados por caucheros a esa zona, han empezado a concelebrar fiestas, lo que ilustra mayor grado de afinidad con la organización ritual al norte del Caquetá que con la de los pueblos del sur del Putumayo, donde hoy en día, a pesar de estar los Secoya cercanos a los Huitoto, los dos pueblos no tienen relaciones sociales de ningún tipo. En el Ampiyacu, la comunidad yagua vecina y cercana de comunidades bora y huitoto nunca ha sido invitada a ninguna fiesta bora o huitoto, a pesar de existir cantos llamados “yagua” en una fiesta huitoto. Es de notar que,

al examinar esa lengua “yagua” de los cantos, no encontramos ninguna semejanza con la lengua yagua realmente hablada.

Al interior de los pueblos de la Gente del Centro, el grupo septentrional (Miraña, Bora, Andoke, Resígaro) se distingue del grupo meridional (Muinane, Ocaina, Nonuya, Huitoto) por celebrar una serie de fiestas o bailes que el otro no conoce, como nos lo revela el cuadro comparativo de las fiestas. El grupo meridional, por su lado, también tiene unas fiestas que no puede compartir con el otro grupo. Desde luego, podemos postular que en el área cultural de la Gente del Centro, a pesar de tener suficiente homogeneidad sociocultural para poder desarrollar alianzas matrimoniales y ceremoniales (con sus mecanismos de intercambio de bienes y servicios) a través de todo el territorio y formar así una sola sociedad, hay dos subáreas: el área del territorio más cercano al Caquetá, donde viven los Miraña, Bora, Andoke y Resígaro que comen casabe de yuca rallada, cuentan mitos durante la preparación de sus fiestas y tienen cierto número de fiestas propias; y el área del territorio más meridional, situado cerca al Igarapará que se extiende hasta el Carapará, el Putumayo y, antiguamente, hasta el Amazonas, donde se ubican los Muinane, Nonuya, Ocaina y Huitoto que comen casabe de yuca fermentada y machucada, recitan discursos formales memorizados (HT *somarafue*) durante la preparación de sus fiestas y, también, tienen algunas fiestas propias. Esta diferencia entre dos áreas lleva a pensar que las alianzas matrimoniales e intercambios rituales fueron practicados con mayor frecuencia e intensidad entre los pueblos de cada subárea, pero que entre ellas había suficientes contactos, préstamos y ajustes para crear un orden ritual común que permitiera cierto grado de concelebración de fiestas, basado sobre una interpretación común o, por lo menos, compatible, del mundo, de las actividades rituales y de los valores sociales. Esta coordinación y este ajuste ritual estaba más avanzado entre toda la Gente del Centro en comparación con las áreas socioculturales vecinas.

El sustento material que simboliza mejor lo que une –material, social y mentalmente– la sociedad global de la Gente del Centro y la distingue de las sociedades vecinas es el “ampiri*” o “ambil”².

La Gente del Centro se distingue de todos los pueblos vecinos por ser “gente de ampiri* o ambil”, es decir, consumidores rituales de pasta de tabaco (HT *lleera*, OC *ohtira*, BO *máániu*). El cultivo y consumo de la coca en forma de polvo (HT *jiibie*, OC *jiibi*, BO *íibií*) mezclado con ceniza de hojas de cetico*/yarumo³ (*Cecropia* sp.) también es un rasgo cultural de la Gente del Centro, pero este elemento es compartido con unos vecinos del noreste como los Yukuna, los Matapí, los Tanimuka, los Makuna, los Letuama. Los Yagua del sur también conocían la coca en los siglos XVIII y XIX de la que guardan la

² Pasta de tabaco procesada, de uso entre los pueblos *Bora*, *Huitoto* y *Ocaina*, con la cual se acompaña el consumo de la hoja de coca pulverizada o *mambe**. Ampiri es nombre usado en el castellano amazónico del Perú y ambil, en el de Colombia. En adelante se usará solo el primero. [NDE]

³ Cetico* es el nombre de ese árbol, del género *Cecropia*, en el castellano amazónico del Perú y yarumo, en el de Colombia. En adelante se usará solo el primero. [NDE]

memoria hasta hoy. Los Tucano occidentales, en cambio, no conocen ni la coca ni el ampiri*. En cuanto a los vecinos del sureste, los Yurí y Pasé, no tenemos información.

Estos dos productos de consumo principalmente masculino (a las mujeres también se da de lamer -HT *mete*, OC *uhtyafu*, BO *píhja*- ampiri* en las fiestas y es admitido que una mujer con la menopausia “mabee*” -HT *dute*, OC *juudyo*, BO *déijkyu*- coca) son componentes rituales cargados de significado, que se exhiba en largos discursos rituales acerca del tabaco, la sal vegetal y la coca, componentes que sustentan la interacción social entre hombres y los seres de la naturaleza. Ampiri* y coca son “sustancias” de la sociabilidad -la satisfacción social de interacción que responde a la necesidad ontológica del ser social, la condición social del ser humano- de la Gente del Centro. No hay “sociedad” en estos pueblos sin el cultivo, la elaboración, el consumo compartido y la interpretación discursiva de estas sustancias.

La coca y el ampiri*, con sus efectos embriagantes y estimulantes, no solo sustentan la comunicación entre hombres de una misma maloca y con hombres de otras malocas, clanes o pueblos, sino también la comunicación con los ancestros del clan (HT *eeinamaki*, OC *jodyoro usañi, xahurooja*), con el padre creador (HT *moo Buinaima*, OC *Toxóóhyo*) y con la “madre del monte” (HT *eiño Jollani Buinaiño*, BO *méuú* y otros seres de la naturaleza, que hablan a través del discurso del sabedor (HT *nimairama*, OC *foúrama*) y a los que este se dirige al mismo tiempo que, a través de su consumo, les ofrenda coca y ampiri*: ellos se alimentan y se alegran con el olor de estos dones.

“Sociedad”, tomada como conjunto de relaciones manifiestas en alianzas matrimoniales e interacciones rituales, abarca, desde luego, en el caso de la Gente del Centro, tanto seres humanos como seres de la naturaleza, incluyendo los difuntos y el creador, ya que, con todos ellos, los hombres dialogan e interactúan mientras consumen y comparten ampiri* y coca. Más precisamente, sin embargo, cabe decir que la coca y el ampiri* son la sustancia de la sociabilidad masculina (su materia visible) de la Gente del Centro, lo que manifiestan no solo los gestos diarios entre los hombres, sino también los discursos rituales interpretativos producidos en determinadas situaciones. Estos discursos definen las relaciones entre hombre y mujer, y entre el padre y los hijos, y derivan el origen de las plantas de tabaco y coca del padre-creador y de los principios éticos que este sigue transmitiendo a los seres humanos que cultivan y transforman estas plantas, cuando las consumen conversando de noche en el patio de la coca. El creador, mediante el tabaco y la coca, habla por la voz del sabedor indígena, y los que escuchan se vuelven receptivos a la voz del creador y a sus enseñanzas. En este marco social, los hombres de la Gente del Centro complementan los discursos y conocimientos filosóficos y rituales entre ellos y los transmiten a las generaciones más jóvenes.

Con esta asociación de la coca y el ampiri*, como sustancia de la sociabilidad masculina (practicada entre seres humanos y seres de la naturaleza), la Gente del Centro –como un conjunto de pueblos que conforma una sociedad y un área cultural– se distingue de todas las sociedades y áreas culturales vecinas.

Con las palabras “fiesta” o “baile”, que usan los indígenas cuando hablan castellano, aludimos a un evento ceremonial *in abstracto* sin precisar el contenido y significado que tiene en la sociedad de la Gente del Centro. Al definirlos, confirmaremos el papel central y fundador de “sociedad” que este evento juega entre la Gente del Centro.

Panorama social a mediados del siglo XIX

Imaginemos que pudiéramos examinar una vista aérea del territorio de la Gente del Centro durante la segunda mitad del siglo XIX. Entonces veríamos, dispersos en pequeños claros del bosque, entre los ríos y quebradas mayores, un gran número de “malocas”. La maloca (HT *jofo*, *ailloko* “casa grande”, OC *foojo*, *oxuhtyóxo*, BO *hja*) es una gran casa plurifamiliar que abriga un patrilinaje (padre y madre e hijos casados y sus esposas y descendientes masculinos y femeninos, pero estos últimos solteros). El padre o hermano mayor es el “dueño de la maloca” (HT *jofo nama*) y “jefe” (HT *illaïma*, OC *ahtinyóma*, BO *ávyéjuúbe*). Lo que agranda el claro alrededor de la maloca son la huerta de frutales en las inmediaciones y, a una distancia variable, el mosaico de chacras y purmas o rastrojos que abastecen a los habitantes de la maloca con productos hortícolas. En el bosque intermedio entre las malocas, también se observarían manchas más claras de bosque secundario que testimonian sitios de malocas previas y de cultivos que han sido abandonados. Por un lado, veríamos malocas aisladas y, por otro, grupos de malocas más cercanas que corresponden a patrilinajes pertenecientes a un mismo patriclán.

La vida diaria de la Gente del Centro se desarrolla en el seno de esta unidad doméstica que es la maloca y en las chacras, purmas, bosques y aguas donde sus habitantes cultivan, cosechan, cazan y pescan. Las actividades están repartidas entre hombres y mujeres; hay una manifiesta división sexual del trabajo: los hombres cazan, pescan, tumban el bosque, cultivan coca y tabaco, tallan madera, construyen el armazón de la maloca, tejen canastos, cernidores y hamacas y fabrican llanchama*; de noche, preparan coca, la consumen junto con el ampiri* (que se prepara ocasionalmente) y conversan hasta tarde. Las mujeres siembran, deshieran y cosechan la chacra, pescan eventualmente pescaditos con un cernidor de casabe, preparan casi diariamente casabe, cahuana y, ocasionalmente, tucupí* o casaramán⁴, cuidan a los niños pequeños, sacan la fibra de chambira o cumare (*Astrocaryum chambira*) y la tuercen, fabrican la cerámica y preparan los tintes para la pintura corporal. De noche, las mujeres se acuestan con los niños en las hamacas en la periferia interior de la maloca y escuchan las voces de los hombres reunidos en el centro, pero generalmente se duermen temprano, mientras que los hombres siguen conversando y velando hasta tarde. Son ellas las que madrugan antes de los hombres. Se las puede escuchar machucando la masa de yuca para el casabe desde las cuatro de la mañana.

⁴ Pasta picante utilizada como condimento por la gente de los pueblos *Bora*, *Huitoto*, *Ocaina* y *Airo Pain* (*Secoya*). Se prepara hirviendo el agua de la yuca venenosa, con la finalidad de evaporar el veneno, a la que luego se le añade ají. [NdE]

Ambos sexos cortan juntos el sotobosque, queman la chacra nueva, pescan con barbasco (repartiéndose las tareas) y tejen las crisnejas para el techo de la casa; juntos o separados, recolectan frutos silvestres, hormigas, suris* o mojojoi, ranas, sapos, motelos* o morrocoyes⁶, etc.

Los hombres comen los productos del trabajo hortícola y culinario de las mujeres, lo que ellos mismos han pescado y cazado y lo que han preparado (coca y ampiri*); ellos mismos fabrican los instrumentos de caza (redes, trampas, macanas, lanzas) y de pesca (anzuelos, arpones, canoas, masa de barbasco); solo la olla o el tiesto en que tuestan la coca y los pates o totumos en que beben y mezclan la coca pilada con ceniza son obra de las mujeres. Las mujeres comen lo que ellas mismas han cultivado y cocinado y los aportes masculinos de la caza y pesca, pero sus instrumentos de cocina (batán, pilón, prensa, colador, tamiz, trípode para el cernidor) y de transporte (canastos) son fabricados para su uso por sus maridos, inclusive la llanchama para cargar a los niños recién nacidos; a excepción de las ollas, tinajas y los pates o totumos que son fabricados por ellas.

Los miembros de una unidad doméstica (maloca) están relacionados por lazos de parentesco que sustentan sus diálogos, intercambios, interacciones y afectos mutuos en la vida diaria. Así viven juntos esposa y esposo, padres e hijos/hijas solteras, abuelo/as y nietos/nietas solteras, hermanos/hermanas solteras y cuñadas, concuñadas (esposas de hermanos), suegro/suegra y nueras, tíos paternos/tías aliadas/tías paternas solteras y sobrinos/sobrinas solteras. Estas relaciones implican un código de conducta para cada persona en su vida diaria. Las personas de las generaciones inferiores deben respeto a las de las generaciones superiores. Respeto y cuidado mutuo también marcan la relación entre esposo y esposa, lo que no excluye ocasionales erupciones de violencia matrimonial (p.ej. por celos o exigencias percibidas como abusivas). El cariño y el cuidado están implícitos entre padres e hijos, abuelos y nietos. Suegra y nuera tienen una relación a veces tensa, pues se evalúan mutuamente en cuanto a sus habilidades y aportes hortícolas y culinarios (la “mujer trabajadora” está altamente valorada en la sociedad de la Gente del Centro; la “mujer perezosa” es objeto de crítica y burla (cf. Griffith, 1998). Entre cuñado y cuñada –es decir, entre los hombres adultos del linaje de la maloca y las esposas de sus hermanos que han venido de otras malocas y linajes– las bromas y hasta las provocaciones sexuales, sobre todo verbales (HT *llagueroides*, *llogueruite*, *temarite*), son lícitas y dan risa y alegría a los trabajos en común.

Es este el universo social cotidiano de esta pequeña sociedad local, doméstica y corresidente, que vive bajo el mismo techo de una maloca. Pero estas relaciones sociales domésticas y cotidianas no nos hacen entender qué cosa es la sociedad de la Gente del Centro en toda su extensión territorial. Para comprenderlo, tenemos que describir las

⁵ *Rynchophorus palmarum*, coleóptero perteneciente a la familia Curculionidae. El nombre suri* corresponde al castellano regional del Perú y mojojoi, al de Colombia. En adelante solo se usará el primero. [NdE]

⁶ Especie de tortuga terrestre. En primer nombre corresponde al castellano regional del Perú y el segundo, al de Colombia. En adelante solo se usará el primero. [NdE]

relaciones que existen entre las malocas dispersas sobre todo el territorio. Como no todas las malocas están vinculadas con todas, sino cada maloca con algunas, podemos hablar de una “red” de relaciones y preguntarnos ¿cuáles son los “hilos” que van de una maloca a varias otras?

Hemos hablado anteriormente de unas malocas más cercanas que forman de cierto modo una agrupación en una zona del bosque. Se trata de malocas de un mismo clan y el resultado de una escisión –o varias sucesivas– de una o varias unidades domésticas. Cuando la población de una maloca crece a través de las generaciones, ocurre un momento en que esta se divide. Uno o dos hijos menores, cada uno con su mujer y sus descendientes va a fundar su propia maloca a cierta distancia de la de su padre y hermano mayor. Los hermanos menores se vuelven entonces “dueños de maloca” y “jefes”, pero siguen perteneciendo al mismo clan. Es difícil evaluar hoy cuál era el tamaño máximo de la población que una maloca podía abrigar. La arquitectura y el material disponible y manejable por los hombres deben haber impuesto sus límites. Pero no solo el marco material era limitante. Como se ha mostrado en otras regiones amazónicas (cf. p.ej. Carneiro, 1960, para los Kuikuru del Xingú brasileño), las tensiones internas a la sociedad corresidente local –sea en una maloca o en un pueblo– producen la segregación de una parte de la población que va a fundar otra maloca o pueblo en otro sitio, siguiendo a un nuevo líder. Whiffen (1915) a inicios del siglo XIX habla de hasta 200 habitantes de una maloca entre la Gente del Centro.

Los clanes de la Gente del Centro tienen nombres que aluden a animales, plantas u objetos naturales o culturales y, generalmente, se refieren a un conjunto de fenómenos naturales o culturales asociados que podemos comparar con un blasón o un escudo (HT *jekiraingo*, *jekiraiño*, derivado de *feki/jeki* “herencia”, *fekiño* “viuda”). Así, por ejemplo, en huitoto el clan Erei*ai* o Erai*ai* se relaciona con *ereri* “palmera irapay” y ereño “oso hormiguero”; el clan Jitómagaro de *jitoma* “sol” también relaciona su nombre con *jitomagi* “(una clase de) lagartija”. Ejemplos en bora son *Íñeje* “clan de aguaje”, *Núhbaje* “clan de sol/luna” *Ohwámujé* “clan de zorro”. **En ocaina tenemos los nombres *Unóya* “gallinazo (lit. gallinazos)”, *Ohfóxoh* “de la cabecera”, *Dsojoño* *ochah* “carachupas”, *Xonúú* “aguaje (genérico)”, *Moñáhño* “pates, totumas, calabazos”, *Fiohta* “pauceres”; en resígaro: *Tsaátsí* “tucán”, *Jáhi* ‘sol’.**

Cuando las malocas de un clan siguen dividiéndose y dispersándose en el espacio del bosque, siguen perteneciendo al mismo clan, pero las malocas de otros clanes de la región empiezan a dar nombres suplementarios a los linajes así multiplicados para distinguirlos entre ellos y en relación con la maloca del padre y hermano mayor originario. Así tenemos varias unidades de corresidencia del clan *Aimeni* “Garza” que hoy en día se distinguen como *Aimeni* “propios” (HT *ua* “verdadero”, los del linaje mayor), *Aimeni Uñoniai* “Garza Gavilán. Otros ejemplos observamos entre los Erei*ai*, los Gidoni y otros más.

La noción de “esencia” clánica de los Miraña y Bora

Los lazos que vinculan dos o más malocas vecinas, más o menos agrupadas en una zona, son lazos de parentesco patrilineal que implican cierta jerarquía fundada en el orden de nacimiento de los hermanos que se han apartado de la maloca paterna, ya que siempre es el menor que se va a fundar una nueva maloca. Vemos también que este proceso de escisiones produce nuevos linajes que, por la añadidura de un nuevo nombre, se vuelven algo “distintos” del linaje original y entre ellos.

Al describir las relaciones de parentesco al interior de la unidad doméstica, ya hemos mencionado que las mujeres casadas pertenecen a clanes diferentes del patriclán de la maloca. Cuando un hombre quiere casarse tiene que buscar su pareja en otro clan. Hemos observado una preferencia de casarse con un clan geográficamente lejano, inclusive, con uno que habla otro dialecto u otra lengua. Eso no excluye que puedan ocurrir matrimonios entre un hombre y una mujer de un clan vecino. El criterio social que rige las opciones matrimoniales es la **exogamia** de parentela (un grupo de parientes bilaterales). Eso significa que, al escoger su esposa, el hombre debe evitar mujeres pertenecientes a su propio patriclán y a los clanes de su madre y de sus dos abuelas, ya que los descendientes de estas son todos hermanos y hermanas, según la terminología de parentesco y el sentir de la personas. Como la cercanía geográfica, según la lógica de las escisiones patrilaterales sucesivas, significa parentesco clánico, y la distancia creciente, según la lógica de la diferenciación del nombre clánico, significa distancia genealógica y distinción clánica, “casarse lejos (espacialmente)” significa evitar el matrimonio entre parientes y aplicar la **exogamia** de parentela con mayor facilidad, pues a mayor radio geográfico corresponde un mayor número de clanes distintos, de manera que es más fácil evitar la repetición de un matrimonio con un clan con el que un hombre de la maloca ya se ha casado en las dos generaciones anteriores. Debemos añadir que la diversificación de las alianzas matrimoniales es parte de las conductas predominantes. Hay muy pocos matrimonios que unen dos hermanos a dos hermanas; tampoco hay la costumbre de intercambiar mujeres entre dos clanes (“yo me caso con tu hermana y te doy la mía”, o “yo te doy mi hija como esposa de tu hijo y tú me das la tuya para mi hijo”). Al contrario, observamos que en un grupo de hermanos, cada una de sus esposas es de otro clan o, inclusive, pueblo.

La consecuencia de esta regla matrimonial es que una maloca siempre tiene múltiples alianzas matrimoniales a largas distancias a través del territorio y que, a menudo, las esposas que, de afuera, vienen a una maloca a convivir con su marido hablan otro dialecto u otra lengua. Las alianzas matrimoniales establecen relaciones sociales que no son territorialmente contiguas, sino que vinculan malocas y clanes alejados, distantes en el territorio; desde luego, son un factor potente de cohesión de la sociedad de la Gente del Centro en toda su extensión territorial. Es de notar que con los pueblos vecinos del este, con los que había mayor permeabilidad social a nivel de las fiestas y cantos (Carijona, Yukuna, Tanimuka), ni la Gente del Centro -ni los pueblos más cercanos como los Miraña y Andoke- solían concluir alianzas matrimoniales.

Resumamos: por un lado, las relaciones entre malocas cercanas, dentro de una “localidad” territorial clánica (una clase de pequeña “aglomeración”), son relaciones de parentesco

patrilineal; por el otro, las relaciones entre malocas lejanas son relaciones de alianza matrimonial. Una maloca tiene de esta manera varias malocas aliadas lejanas de donde provienen sus esposas o nueras y adonde han ido a casarse sus hermanas o hijas.

A estas dos clases de relaciones sociales se añade una tercera que es la de las relaciones ceremoniales. ¿Qué entendemos con este término?

Una relación ceremonial vincula dos malocas, no parientes ni aliadas por matrimonio, cuyos dueños y jefes intercambian fiestas o bailes. Cuando uno organiza una fiestas, su socio ceremonial es el invitado principal (HT *fuera*, *fierama*, OC *dyovíxama*, BO *báñéjuúbe*) que conduce el grupo de los invitados de su maloca hacia la maloca anfitriona y es responsable del orden de los cantos y danzas y de las conductas de la gente que él lidera. Las fiestas se celebran alternativamente en una y otra maloca de dos socios ceremoniales, como un intercambio de prestaciones y servicios rituales.

Esta alianza ceremonial entre dos malocas y linajes se trasmite del padre al hijo mayor cuando se trata de fiestas “importantes”, prestigiosas, que realizan la “carrera” ceremonial del dueño de maloca y jefe. La palabra “carrera”, empleada por los Huitoto de hoy, da a entender que a partir del momento en que un dueño de maloca asume su cargo como sucesor de su padre, empieza a celebrar una serie de fiestas que tienen nombres y significados diferentes y que, según la concepción indígena, van aumentando en importancia en la medida en que el joven dueño de maloca tiene hijos e hijas, que estos crecen y se casan, trayendo esposas a la maloca o yendo a conseguir marido en otra maloca, y que el círculo de los aliados matrimoniales se agranda. Todo esto contribuye a que el dueño de la maloca disponga de más mano de obra para la producción hortícola y mayor aporte de productos hortícolas que puede invertir en las prestaciones ceremoniales, es decir, en el intercambio que tiene lugar al inicio de la fiesta entre los frutos, la carne o los pescados (según la fiesta) traídos por los invitados y los productos naturales y elaborados de la horticultura (casabe o *juari* “tamales”-, maní, piñas, sachapapas* o ñame etc.) entregados por los anfitriones. Las fiestas que se siguen en el desarrollo de una carrera ceremonial son, al inicio, de dimensión modesta, y van creciendo según una curva ascendente que indica mayor inversión en productos ofrecidos y mayor número de participantes invitados, mayor capacidad discursiva y conocimiento ritual del jefe y mayor prestigio. Al final de la carrera, cuando su dueño la trasmite a su hijo mayor, se celebra una fiesta de vejez, nuevamente de dimensión más modesta, en la que el padre trasmite su nombre ritual a su sucesor, toma un nombre de vejez y da nombres de adulto a sus otros hijos e hijas y descendientes.

Estos nombres personales dados en una fiesta son rituales y no se usan en la vida diaria, donde la gente se llama por el término de parentesco o un apodo atribuido poco después del nacimiento. El nombre ritual, en cambio, pronunciado en la fiesta delante de todos los invitados de las malocas adyacentes y lejanas, significa el reconocimiento público de la persona como miembro de un clan y de un linaje doméstico caracterizado por su carrera ceremonial. Este reconocimiento público es manifestado en los cantos de los invitados

que conllevan regularmente fórmulas para mencionar, uno por uno, los nombres rituales del dueño de la maloca, de su esposa, de su hijo mayor y su esposa, y luego, de los hijos menores y sus mujeres. Esta costumbre de mencionar los nombres rituales de los dueños de la maloca (*jofo nani*) en los cantos es propia a los Huitoto. Los Bora, en cambio, suelen transmitir a sus hijos -en fiestas de nombramiento específicas- nombres de abuelos o tíos abuelos difuntos para “acordarse” de ellos y perpetuar su existencia en las nuevas generaciones. Se piensa que los nietos y nietas reencarnan de alguna manera a sus abuelos y abuelas, y se detecta rasgos físicos y de carácter afines.

El jefe de cada maloca, desde luego, es dueño de una carrera ceremonial que practica con su socio ceremonial (heredado de su padre), intercambiando a lo largo de su vida fiestas de diferente índole. Sobre el desarrollo de una carrera ceremonial tenemos información heterogénea en lo que se refiere a los Huitoto, Ocaina y Bora.

Un concepto que parece coincidir entre los diferentes pueblos es que la carrera del padre y del hijo mayor, que le sucede y se identifica con él, es la de la viga de baile, llamada *lladiko* (HT), *dsayibica* (OC), *llaarúwa* (BO), *llái* (RE). La carrera de un hijo segundogénito es, entre los Huitoto, la de *sikii* (baile de marona o guadua, *sikiginaí*) que en otra región dialectal se llama *okie* (de *oki* -clase de casave), entre los Ocaina, la de *judsóha* (*judsón*, “marona”) y *juhtóxohxo* y entre los Bora, la de *báhjaá*. Para los Huitoto, esta fiesta está asociada al manguaré, pues en el transcurso de la carrera, el dueño de la fiesta manda a su socio a traer los trozos de madera (en la fiesta HT *sillie*, *silliko*), de los que él mismo fabrica el manguaré y, luego de terminarlo, celebra la fiesta de inauguración del manguaré (HT *ruaki*).

Esto no excluye que haya un manguaré en malocas que no son dueñas de esta carrera, pero, en este caso, el manguaré no ha sido “mandado a hacer”, no lo ha traído ni inaugurado el socio ceremonial; sino que el dueño de la maloca, por su propia iniciativa, con la gente de su misma maloca y, eventualmente, con el apoyo de un sabedor, ha hecho su manguaré. Lo que tiene prestigio social son los accesorios rituales a los que el socio ceremonial ha contribuido con sus servicios que han sido “pagados” por el dueño del accesorio con la producción de su maloca y que han sido conducidos bajo el control del conocimiento ritual manifestado en los discursos ceremoniales del dueño de la maloca.

Al inicio de una carrera ceremonial, la gente de un linaje hace su propia maloca y celebra en ella fiestas modestas. Si se trata de la carrera de *lladiko*, los habitantes de la maloca consiguen una viga de baile (llamada entonces HT *neediko*, BO *tóóllíwa*, OC *ñijívica*, RE *dyúishigú*) de madera ordinaria y hacen bailar a los invitados sobre ella. Recién cuando el joven dueño de baile tiene más experiencia y más mano de obra, manda a su socio a construir su maloca y, luego, a buscar el tronco de madera dura y duradera para tallar la viga de baile. Como en el caso del manguaré encargado al socio, la maloca hecha por el socio y la viga de baile traída por él dan al dueño de baile, a su maloca y a sus accesorios su pleno prestigio. Solo tiene valor social lo que “otro” ha hecho para uno y lo que se ha pagado públicamente en el intercambio ritual, es decir, lo que manifiesta la

capacidad de un jefe de convocar y coordinar -mediante sus parientes, aliados matrimoniales y ceremoniales, sus prestaciones materiales y su conocimiento formalizado en discursos rituales- mayor cantidad de mano de obra y de invitados. Lo que uno mismo puede hacer y hace, en el ámbito de la sola unidad doméstica, no tiene peso social, no es lo propio o verdadero. Con eso comprendemos que “sociedad” para la Gente del Centro no es, en primera instancia y según los valores predominantes, lo que une a las personas dentro de una maloca, sino el conjunto de las relaciones sociales entre malocas que el dueño de una maloca puede movilizar en una fiesta, y que vinculan a todas las malocas del territorio en una red de alianzas linajeras, matrimoniales y ceremoniales.

Entre los Huitoto existen variantes de *sikii*, esa carrera atribuida a un hijo segundogénito y sus descendientes linajeros. Una versión de la carrera no conlleva el encargo de un manguaré al socio ceremonial. Es un *sikii* “menor”, de menos prestigio. En cambio, las tres fiestas *bahja* de los Bora, que ellos ponen en equivalencia con el *sikii* huitoto, pues en dos de las fiestas de esta carrera (BO *wáánaja* y *suhsúmu*) se baila con marona o guadua, no parecen asociadas a la fabricación del manguaré, sino a la inauguración de una maloca grande, cuyo dueño es dueño de la carrera de *llaaríwa*. De esta manera, entre los Huitoto, *lladiko* y *sikii* se excluyen mutuamente, pues son fiestas que pertenecen a dos carreras diferentes; en cambio, *bahja*, a pesar de corresponder al *sikii* huitoto, constituye tres fiestas sucesivas con que el dueño de la carrera de *llaaríwa* (HT *lladiko*) inaugura su maloca.

En otra versión de *sikii*, el dueño del baile manda a su socio a traer los trozos de madera para tallar dos estatuas (HT *janarai*) que representan a un hombre y a una mujer (cf. especímenes en el Museum of American Indian en Nueva York). Entre los Ocaina existe la versión de una carrera ceremonial en la que se manda a hacer cuatro estatuas: dos hombres y dos mujeres (cf. colección J. Gasché en Basilea), pero no sabemos en qué medida esta fiesta está asociada a la carrera de *judsóha*, que corresponde a la de *sikii* en huitoto.

Las carreras ceremoniales huitoto y ocaina (y probablemente nonuya) que incumben a los hijos menores cuando quieren hacer su propia fiesta en la maloca del padre o cuando se separan de esta para fundar su propia unidad doméstica, son HT *menisai* y *lluaki*, OC *mañiihta* y *odyáhto*, NO *mi'iyi* y *jojai*, y BO *apújko*. El atributo ritual de *menisai* es un instrumento musical consistente en una caparazón de tortuga HT *ullomeniño* (*Phrynops rufipes*), cuya abertura del cuello está untada con una brea que, al ser frotada con la mano, produce un chillido. Los Bora no tienen una fiesta similar con este instrumento musical; sin embargo, lo utilizan cuando realizan una pesca colectiva con barbasco. El atributo de la carrera de *lluaki* es la pelota (HT *uuiiki*), con la cual se celebra la fiesta llamada HT *uuiiki* en una fase avanzada de la carrera, que empieza con la fiesta más simple y modesta llamada HT *lluaki* o *lluai* (OC *odyáhto*, NO *jojai*).

Si las carreras de *lladiko* y *sikii* son las de los hijos primogénito y segundogénito en todos los pueblos de la Gente del Centro, de manera que todos los pueblos las pueden,

teóricamente, concelebrar, las de *menisai* y *lluaki* parecen ser las del tercer y cuarto hijo solo entre los Huitoto y Ocaina. Los Bora (y sus vecinos más cercanos) llaman *apújko* a la fiesta equivalente a *lluaki* (RE *gotsákaatsjî*), pero esta no corresponde a la carrera de un linaje de hermano menor. La fiesta de “tortuga”, como ya vimos, no existe entre los Bora. Para ellos, fiestas transmitidas en linajes menores son: *ihchúba* “garza” (RE *llóimokáhtó*), *pópoóhe* “nombramiento” (RE *vaánú*) y *píchojpa* (RE *píshopú*). De estas, solo la última (*píchojpa*) tiene equivalencia entre los Huitoto (*marai*) y Ocaina (*bajováága*). Karadimas (1993), que ha estudiado a los Miraña del Caquetá, menciona como carreras de los hijos menores: *chaakómu* y *píchojpa*.

Cuando hablamos de “fiestas equivalentes”, nos referimos al hecho que los pueblos que las tienen pueden participar mutuamente en sus fiestas porque tienen cantos, danzas y accesorios para ellas. La correspondencia de las formas de cantar y bailar y de los accesorios es la base material de la concelebración. La función de la fiesta, su significado, no es un criterio. Así, por ejemplo, los Huitoto van a bailar *sikii*, que celebra la carrera del *Sikida Buinaima*, en una fiesta bora *bahja* que inaugura una maloca, porque su manera de bailar y el bastón de baile de marona o guadua les son comunes; mientras que los Bora no pueden participar en la inauguración de una maloca huitoto (HT *erai rua*), porque no tienen los cantos y formas de bailar correspondientes, al contrario de los Ocaina que sí los tienen y concelebran esta fiesta con los Huitoto.

Este fenómeno de equivalencia, sin embargo, no es nada dogmático; al contrario, es flexible y adaptable a nuevas condiciones de convivencia y vecindad. En 1974, hemos asistido en el bajo Igaraparaná a una fiesta huitoto *riai rua* “Carijona” en la que han participado invitados bora que vivían cerca y que han ido a cantar cantos de su fiesta *ujkúso*, a pesar de que tal concelebración no tenía antecedente. Las fiestas huitoto y bora tienen en común que se bailan con un bastón de sonido y se cantan cantos en una lengua incomprensible. Para los Huitoto, esta fiesta ha sido aprendida de los vecinos Carijona, lo que no es el caso de la fiesta bora *ujkúso*. En 2005, los Huitoto de Pucaurquillo (Ampiyacu) fueron invitados al barrio indígena de Pebas, Sargento Lores, a la fiesta bora *pópoóhe* que, *a priori*, no tiene equivalencia en su cultura ritual, pero el curaca huitoto interpretó la situación en el sentido que para su gente convenía cantar cantos de la fiesta *okie*, que es una variante dialectal de *sikii*, en la cual también puede ocurrir un nombramiento como en el caso de *pópoóhe*. Antiguamente, los Bora no colindaban con los Huitoto, lo que se refleja en la mayor diferencia entre sus órdenes rituales. Hoy en día, la vecindad existe entre los dos pueblos, tanto en el Igaraparaná como en el Ampiyacu; de ahí los arreglos creativos y la búsqueda de correspondencias aceptables para aumentar la posibilidad de concelebrar fiestas.

En cuanto al desarrollo de una carrera, la información que tenemos de los Huitoto y Bora indica que esta se extiende sobre toda la vida de un dueño de maloca en forma de la curva ascendente y, al final descendente, del volumen de los invitados y de las prestaciones ceremoniales. Esta figura, sin embargo, admite variaciones y es más que probable que en la realidad haya sido más compleja de lo que afirma un discurso descriptivo y explicativo

indígena. El hecho de que la maloca de madera y hoja no es una casa duradera, sino debe renovarse, sea que se cambie el techo o que se construya una nueva en un sitio vecino, va a la par con la necesidad del traslado de una unidad doméstica a un nuevo lugar por el agotamiento del bosque virgen en su entorno y el deseo de las mujeres de tener chacras no muy distantes de la casa. En el caso de la Gente del Centro, estos cambios de hábitat de una maloca no han sido a gran distancia, ya que cada clan tenía un territorio más o menos reconocido y respetado por los clanes vecinos, dentro del cual debía moverse. El colega Juan Álvaro Echeverri ha podido reconstruir, con la participación de los ancianos y jóvenes muinane, la distribución geográfica completa de sus territorios clánicos en la cuenca del río Cahuinarí.

La renovación de una maloca o la construcción de una nueva, siempre significa algo como un nuevo inicio en la carrera pues da lugar a un conjunto de intercambios rituales específicos entre los socios ceremoniales (cuando el dueño de la maloca encarga a su socio la construcción de su casa) para celebrar la apisonada del piso de la maloca o su inauguración. Los Bora invitan a una fiesta *apújko* para que los aliados ceremoniales vengan a aplanar el piso del nuevo sitio de la maloca y para pedirles hojas para la cubierta del techo. La misma fiesta *apújko* sirve para celebrar esta fase en la construcción de la maloca, cualquiera que sea la carrera ceremonial. Los Huitoto, en cambio, reservan una fiesta de inauguración de la maloca a la carrera de *sikii*: la fiesta *eraí rua* “canto de la bocana, del inicio, del origen” o *jofo ana saitaina* o *jofo ana saitaja* “pisar el piso de la casa”, que también tienen los Ocaina, dyohxásoxo. Los dueños de las otras carreras no celebran esta fiesta. **El dueño del *lladiko* celebra una fiesta llamada *eraí rua*, pero no corresponde, ni en los cantos ni en la manera de bailar, al *eraí rua* de *sikii*.** Como antes mencionamos, los dueños de las carreras ceremoniales bora más prestigiosas, *llaaríwa* y *pópoóhe*, inauguran su maloca con tres fiestas sucesivas, separadas más o menos por un año, de *bahja*, en las que los Huitoto y Ocaina pueden participar cantando, respectivamente, cantos de *sikii* y *judsóha*, que, sin embargo, para ellos no corresponden a una celebración de inauguración de una nueva maloca.

Pero no solo el desgaste de la maloca y del bosque cercano provoca una inflexión en el desarrollo lineal de una carrera que es más bien una representación ideal y algo abstracta. En la vida real pueden ocurrir “fracasos”, para emplear una palabra corriente con la que los indígenas se refieren a accidentes de trabajo, enfermedades y muertes (por ejemplo, de la dueña de la maloca o de un hijo del dueño), hambre por mala cosecha, incendio de la casa por descuido o un rayo y reducción o eliminación del clan o de un linaje por guerra, un hecho integrado en el orden ceremonial que trataremos más adelante. Cada fracaso significa una interrupción en el desarrollo de la carrera ceremonial, pues manifiesta un error, una falla, una falta de control del jefe ceremonial, del dueño de la carrera, quien, a través de sus discursos y los pensamientos que en ellos expresa, “controla” el universo (la sociedad y la naturaleza) en beneficio del bienestar de su gente, de su unidad doméstica.

Después de un fracaso, no se celebran más fiestas mientras que la reflexión y la investigación discursiva entre hombres, de noche, en el patio de la coca, no hayan logrado descubrir la causa del fracaso. El consumo eventual de plantas alucinógenas (ayahuasca HT *unao*, una liana, “ayahuasca”, HT *kitobena*, “toé”, cumala -*Virola calophylla*- HT *ukukai* y otras), los sueños y la absorción de gran cantidad de ampipi* y coca procuran visiones que contribuyen al descubrimiento del origen del mal que ha afectado al linaje. El origen se atribuye generalmente a una persona hostil de otro clan (un “brujo”, HT *aima*), a un animal “envidioso” (que representa a la primera humanidad, “mala”, egoísta y condenada, y, por ende, mítica) o a la venganza de la “madre de monte” (por excesos en la caza). Recién cuando la causa ha sido identificada y el remedio o el “pago” decididos, se reinician las fiestas de la carrera ceremonial que integrarán, en la comprensión de sus celebraciones, las recientes experiencias y sus consecuencias sociales.

Desde luego, la curva de una carrera puede llegar a cierta altura, interrumpirse por un fracaso y continuar nuevamente a partir de un punto más bajo, ya que la tensión hacia un aumento constante de la producción y de la participación se ha interrumpido, y las fiestas que reinician la carrera tienen nuevamente una dimensión más modesta. Los azares de la vida, los altibajos, inciden sobre una carrera ceremonial cuyo desarrollo ideal es conocido, pero cuya realización se adapta a las circunstancias y accidentes, poniendo el responsable a prueba su capacidad de resistir a las fuerzas negativas, de superar los golpes del destino y de seguir creativamente con su cargo ceremonial para el gozo y el bienestar de su gente y de sus aliados, y para su propio prestigio y el de su linaje.

Una carrera queda truncada cuando una agresión o expedición guerrera logra matar al jefe de la maloca y a sus hijos herederos de carreras ceremoniales y eliminar una gran parte de los miembros del linaje. Los sobrevivientes eventuales, desprovistos de los conocimientos rituales, no pueden reiniciar la carrera mientras que no hayan recuperado de una nueva fuente los conocimientos discursivos necesarios para el control de la sociedad y naturaleza que significa la celebración de una fiesta. Los sobrevivientes de un clan diezmado por la guerra buscan protección en una maloca ajena que los acoge como “huérfanos” (HT *jaieniki*, OC *fluxóho*, BO *uujóve*), es decir, con un estatus inferior a los miembros del linaje de la maloca. Los “huérfanos” son trabajadores de la maloca, cuyo jefe les atribuye las tareas que deben realizar. Un niño huérfano varón, cuando se vuelve joven, tiene el derecho de asistir a las reuniones nocturnas de los hombres en el patio de la coca y puede pretender adquirir conocimientos discursivos rituales que le permitan rescatar su clan y fundar un nuevo linaje en una maloca con su carrera ceremonial. El jefe de maloca que aceptó enseñarle funge como su “padre”, ya que la palabra ritual siempre tiene su origen en el padre creador representado por el padre al frente del linaje de la maloca. El lazo así establecido entre la maloca del “padre” y la del exhuérfano por la transmisión del conocimiento ritual equivale a una “adopción”, aunque el nuevo dueño de maloca conserve su propia afiliación clánica, ya que su propósito fue precisamente conservar en vida y reactivar su clan que casi había sido aniquilado por un enemigo. Renacer de esta manera como clan, linaje, maloca y dueño de fiesta hace posible, sino

obligatorio, vengarse -“sacar el pago”, *iba ote*, como se dice en huitoto- por el daño antiguo, y eso, el clan enemigo lo sabe.

La enemistad entre ciertos clanes se mantiene a través de las generaciones por la vigencia de la ley del talión. La memoria de una agresión sufrida, de los muertos en la guerra, de la casi eliminación de un clan, nunca se extingue y se trasmite a las generaciones futuras que ejercen venganza por hechos ocurridos en el pasado. La mitología huitoto, que recogió y publicó Konrad Th. Preuss (1921/1923), está llena de guerras y venganzas, múltiples y sucesivas, entre jefes de clanes. Los medios de venganza son la guerra y el daño por brujería.

La guerra tiene el objetivo de aniquilar un clan enemigo y de apropiarse de su “fuerza”, a la vez, física (representada por la carne) y ritual (representada por los discursos y atributos rituales). El canibalismo sigue la guerra. Se mata y se come a los prisioneros de guerra y, con preferencia, los que pertenecen al linaje directo del jefe de maloca vencido. Antes de matar a un conocedor de este linaje -el mismo jefe, sus hijos enseñados e iniciados en el conocimiento ritual- se lo amarra en un “armazón de sangre” (Preuss (1921/1923 lo llama “Blutgerüst”) y se le obliga a cantar todas sus canciones para apropiarse de su conocimiento.

De los cuerpos de las víctimas se obtienen trofeos para manifestar la fuerza adquirida y la bravura del linaje. Los cráneos se cuelgan encima del manguaré o se los coloca en la punta de postes altos delante de la maloca; de los dientes se fabrica un collar (HT *isife*) que adorna el torso del jefe de maloca y es la señal de su prestigio. De huesos humanos también se hacen flautas.

La guerra y el canibalismo, como vemos, son elementos del orden ceremonial y, como las alianzas ceremoniales que se transmiten de una generación a otra, la relación de enemistad y de venganza también es parte de la herencia ritual, que un clan o linaje lega a sus descendientes.

Entre los Huitoto de hoy se escucha también que no todos los clanes hacían guerra y comían gente, sino que esto era parte de la carrera ceremonial de los clanes de *riraini* “gente que come carne (humana)”. En este caso, el canibalismo sería el hecho de ciertos linajes o clanes que tienen la correspondiente carrera ceremonial.

La vida festiva y ritual de la Gente del Centro, por un lado, abarca la celebración de las fiestas que son parte de una carrera ceremonial, es decir, que solo aquellas personas que tienen un estatus conforme al orden de nacimiento de los hijos de un jefe de maloca (primogénito, segundogénito, tercergénito, menor) y al nombre que le fue impuesto en una fiesta tienen el “derecho” de celebrar. Así, la carrera bora de *llaaríwa* se compone de las fiestas: *bahja* (*níhbaho*, *wáánaja*, *suhsúmu*), *tóóllúwa*, *llaaríwa*, *doówa*; la carrera huitoto de *lladiko*, se compone de *neediko*, *fiorilla*, *eraí rua*, *lladiko*; la carrera huitoto de *sikii* (u *okie*), de *eraí rua*, *sikii* (*okie*), *sillie* (o *silliko*), *ruaki*; la de *lluaki*, de *lluaki* y *uuiki*.

Las diferentes fiestas de una misma carrera están relacionadas con eventos específicos: la inauguración de una maloca y el transporte y/o la inauguración del accesorio ritual principal (viga de baile, manguaré, pelota), y, desde luego, marcan etapas del desarrollo de la carrera. Las carreras de huitoto *menisai* y de bora *pópoóhe* y *píchojpa* solo conllevan un tipo de fiesta.

Por otro lado, es importante señalar que la vida ritual no se limita a las fiestas que pertenecen a una carrera. El universo ritual de la Gente del Centro tiene una serie de fiestas que, según los indígenas, “cualquiera puede hacer, si tiene yuca brava y yuca dulce, coca y ampíri*”, -es decir, la producción adecuada para la inversión en las prestaciones rituales- así como un mínimo de conocimientos rituales. Entre los Huitoto, la fiesta *lluaki*, que pertenece a la carrera del hijo menor cuando esta continúa con la fiesta de la pelota, *uiki*, es, al mismo tiempo, considerada como una fiesta de poca importancia que puede celebrar un miembro de la maloca que tiene producción en abundancia y está dispuesto a compartirla en una fiesta. A la fiesta *lluaki* huitoto corresponden la *apújko* bora y la *odyááhto* ocaina, que tienen el mismo valor de una fiesta menor y no reservada a personas con estatus ceremonial. Inclusive, los dueños de baile de las carreras principales pueden organizar estas fiestas modestas cuando tienen producción menor y, sin embargo, quieren festejar. Por lo menos, esto es un fenómeno que se observa en la actualidad. Puede ser que en el apogeo de la sociedad de la Gente del Centro, un dueño de baile prestigioso no se haya rebajado a celebrar una fiesta de poco peso, sino que haya dejado a un miembro de menos estatus de su maloca asumir su responsabilidad.

Una serie de fiestas está vinculada a la época de maduración de frutas, ya que en ellas se suele consumir o intercambiar ciertas frutas. La fiesta *lluaki* huitoto y la *odyááhto* ocaina son llamados en castellano “fiesta de frutas”, pues en esta fiesta el dueño de baile encarga a su socio ceremonial traer determinados frutos que madurarán en el momento de la fiesta para intercambiarlos (“pagarlos”) con casabe o *llomeniko** y otros productos de la chacra. En el *apújko* bora equivalente, sin embargo, los invitados traen carne para intercambiar y no frutas. El *méémeba*, el *uurúwañéhji* y el *míjilleújku* bora celebran la chicha de pijuayo, la cahuana de un fruto de palmera y el copalhuayo.

El baile *píchojpa* bora y el *bajováága* ocaina son partes de carreras ceremoniales, pero el *marai* huitoto, que es su equivalente, parece obedecer a iniciativas personales y no es heredado; además, solo es conocido por los Huitoto geográficamente más cercanos a los Ocaina y Bora. Las tres fiestas (bora, ocaina y huitoto), se celebran con cantos y presentan públicamente a los invitados a un recién nacido y a su madre.

Los Huitoto de los dialectos *buue* y *mika*, es decir, los que viven en el sur y en el este (ríos Caraparaná, Putumayo) del territorio de la Gente del Centro, tienen una fiesta llamada *ifonako* que celebra el fin del duelo (“botar el duelo”) un año después de la muerte de un miembro de la maloca. Esta fiesta huitoto parece corresponder a la “fiesta de duelo” ocaina *ajínhatsa*. No hemos logrado averiguar la clase de celebraciones relacionadas con

la muerte (fuera de los cantos de lloro en el momento de la muerte) en los otros pueblos de la Gente del Centro.

La fiesta bora de la víbora, *túrií*, en principio solo puede ser celebrada por una persona que sabe curar la mordedura de víbora. Actualmente no subsiste el rigor de esta regla y, junto con las otras fiestas que figuran en el cuadro de equivalencias y que no hemos mencionado todavía, la fiesta de la víbora es una fiesta ocasional, organizada a iniciativa de una persona que tiene producción y quiere divertir a la gente y alegrarse.

Todas estas fiestas “ordinarias” o “comunes”, aunque no pertenezcan a las carreras ceremoniales, implican relaciones ceremoniales entre malocas, pues, toda fiesta tiene su invitado principal que vive en otra maloca y que, generalmente, es del mismo estatus que el dueño del baile quien le invita. Estas relaciones ceremoniales, sin embargo, solo duran el tiempo de un intercambio recíproco. Un miembro común de una maloca invita a otro miembro común de otra maloca a su fiesta (HT *lluaki, marai, riai rua*; BO *apújko, ujkúso, méémeba* y otros), y este gesto obliga al invitado principal a “devolverle” a su anfitrión la misma fiesta en una fecha ulterior. Entonces, él invita al antiguo anfitrión para que sea su invitado principal y venga a bailar y cantar en su maloca, que, en el fondo, es la maloca del jefe del linaje que permite a otros miembros celebrar fiestas en su casa, asesorando y controlando él mismo todo el proceso ceremonial. Estas son prácticas que se observan hoy en día.

De lo que acabamos de exponer con cierto detalle resulta una imagen compleja de relaciones de diferente naturaleza que vinculan entre sí el conjunto de las malocas del territorio de la Gente del Centro y que nos permiten comprender en qué consiste la sociedad de la Gente del Centro. Las relaciones de parentesco patrilineales vinculan malocas cercanas en un mismo territorio clánico; mientras que las relaciones de alianza matrimonial vinculan de preferencia malocas lejanas. Las relaciones ceremoniales vinculan de manera duradera dos malocas, no parientes ni aliadas por matrimonio, probablemente a mediana distancia; pero este tipo de relaciones, aunque de más corta duración, se reproduce por las múltiples oportunidades que existen de celebrar fiestas menores. Las relaciones de enemistad y de guerra vinculan clanes, probablemente alejados, y son integradas en el orden y las prácticas ceremoniales. Para retomar la imagen anteriormente usada de la red, vemos que de cada maloca salen hilos de cuatro colores, correspondiendo a los cuatro tipos de relaciones (parentesco, matrimoniales, ceremoniales y de enemistad) con otras malocas: una, dos o tres relaciones de parentesco patrilineal (con malocas vecinas), varias relaciones de alianzas matrimoniales (según el principio de la diversificación de los matrimonios con malocas lejanas), una relación ceremonial fuerte y estable (con la maloca del socio ceremonial a distancia mediana), al lado de otras relaciones ceremoniales menores y pasajeras (con malocas de la región) y una o más relaciones de enemistad (con malocas lejanas).

Con esta imagen de una red de hilos de cuatro colores damos, sin embargo, una visión algo abstracta y desencarnada de lo que es la sociedad de la Gente del Centro. Estas

relaciones de variado tipo y múltiples que, por cierto, están presentes en la mente de los actores, se expresan en los discursos nocturnos en el patio de la coca, se manifiestan de la manera práctica y visible en el transcurso de una fiesta. Solo cuando comprendemos de qué manera los cuatro tipos de relaciones sociales se articulan en las actividades de una fiesta por medio de diferentes grupos de actores o participantes, comprendemos el alcance que la “sociedad” -en la forma particular de la de la Gente del Centro- tiene para la vivencia -el modo de vida, el sentirse en la vida- de todas las personas miembros de los pueblos llamados “Gente del Centro”.

Podemos describir un esquema del desarrollo de una fiesta que es común a todas las fiestas de todos los pueblos, aunque pueda tener variaciones menores en las prácticas reales.

Cada fiesta compromete dos grupos de actores en actividades complementarias: el grupo de la gente de la maloca anfitriona, donde se van a desarrollar los cantos y danzas el día de la fiesta, y el grupo de los invitados, quienes vienen a la maloca a cantar y bailar. Entre los dos grupos tiene lugar un intercambio al inicio de las danzas, pero después del canto de entrada de los invitados. El esquema general del intercambio es el siguiente: los anfitriones elaboran productos de yuca (cahuana, caldo de yuca dulce, casabe o *llomeniko** a veces, *tucupí** o casaramán⁷) y alistan otros productos de la chacra (sachapapa* o ñame, maní, piña, etc.) con los que van a “pagar”, en la ceremonia de intercambio, la carne (animales de monte, suri*, termitas de tierra) y pescado (ahumado o fresco) traído por los invitados, pero “a pedido” del dueño de la fiesta. Solo en las fiestas huitoto *lluaki* y *uuiki* y en la fiesta ocaina *odyááhto*, el dueño de la fiesta pide frutas según la estación del año. Los invitados, entonces, llevan a la maloca de la fiesta canastos o capillejos cargados con estos frutos, a menudo asociados con unos pescados, y reciben a cambio productos elaborados de la chacra. El dueño de la maloca anfitriona, además, ofrece a los invitados coca en abundancia durante toda la noche hasta amanecer y les hace lamer *ampiri** diluido en agua (HT *llerabi*, OC *tyohaíhxo*) para recompensar a los cantantes. Servicios rituales específicos de los invitados, como tocar instrumentos musicales, presentar máscaras y cantar cantos rituales valiosos (como el canto de entrada), son “pagados” con coca y una porción de *ampiri**, así como -de parte de la dueña del baile- con maní y eventualmente, con *tucupí**.

Para invitar a su socio ceremonial, el dueño de la fiesta manda a su maloca una porción importante de *ampiri** envuelto en hoja de *irapay* (HT *llerado*) que contiene su poder de control sobre los seres de la naturaleza y propicia el éxito de la caza de los invitados. Todos los animales que ellos cazan con este *ampiri**, después de haber recibido la invitación, pertenecen al dueño de la fiesta y le deben ser entregados, sea en el momento de llegar al baile, sea en la víspera o dos días antes de la fiesta, para que los trabajadores y las trabajadoras que preparan el casabe, la cahuana, la coca, el *ampiri** y la sal de monte

⁷ Pasta de ají usada como condimento. El nombre *tucupí** corresponde al castellano regional del Perú y el de casaramán, al de Colombia. En adelante solo se usará en primero. [NdE]

tengan que comer. El socio ceremonial o invitado principal (HT *fuera*, *fi*erama, OC *dyovíxaMa*, BO *bañéjuúibe*) puede mandar una porción del ampiri* que ha recibido a otra maloca amiga (u otras malocas) y así ampliar el grupo de los invitados que él va a liderar. También el dueño de la fiesta, si aspira a celebrar una fiesta prestigiosa con muchos invitados, puede mandar porciones de ampiri*, fuera de la maloca de su socio, a varias malocas cuyos jefes se vuelven entonces invitados secundarios. Estos líderes conducen sus grupos a la maloca de la fiesta y cada uno produce su propio canto de entrada. Los invitados, desde luego, forman uno o varios grupos de bailarines que se relevan en los cantos a lo largo de la tarde y la noche del baile, y que provienen de la maloca con la que el dueño de la fiesta tiene su alianza ceremonial, y de otras malocas -no aliadas ni parientes- de la región. La invitación a una fiesta, al realizar relaciones ceremoniales, crea relaciones sociales entre malocas que no tienen ni alianza matrimonial ni están unidas por lazos de parentesco, y da materia a la interacción social, ritual, entre malocas que, de otra manera, estarían sin relación alguna con la maloca anfitriona. El orden ritual, como vemos, es un potente instrumento para practicar, crear y sustentar relaciones sociales entre las unidades domésticas dispersas en el bosque.

Por parte de los anfitriones distinguimos dos categorías de participantes: (1) “la gente de dentro de la maloca” (HT *jofo ero nairai*), entre los cuales encontramos, por un lado, los del linaje que es dueño de la maloca y que se designan con el término *jofo nani* “dueños de la maloca” (entre los que se incluyen también a las esposas a pesar de pertenecer a otros clanes) y, por otro, los huérfanos *jaieniki* que, como vimos, son personas sobrevivientes de un clan diezmado por una guerra y que han encontrado refugio y protección en esta maloca; (2) los aliados matrimoniales (HT *illaraini*): suegros, suegras, cuñados, cuñadas, yernos, nueras de los dueños de la maloca. Estos vienen de lejos, generalmente unos días antes de la fiesta, y traen productos de su chacra (yuca brava y yuca dulce, masa de yuca, almidón, maní, coca) como contribución a las prestaciones de la fiesta que ofrece el dueño del baile a los invitados. Al mismo tiempo, las mujeres aliadas ayudan a las mujeres de la maloca en los trabajos de arrancar, pelar, lavar, machucar o rallar y exprimir la yuca, hervir agua, batir la cahuana, asar casabe o cocinar “tamales”, mermar tucupí* y hervir el caldo de yuca dulce; los hombres aliados ayudan en las tareas masculinas de la preparación de la fiesta: cargar agua, traer leña, fabricar el tonel de corteza (HT *jotoko*, OC *dyahxoora*, BO *ityahóója*) que sirve de recipiente para la cahuana ceremonial, donde todos los asistentes de la fiesta van a beber durante las danzas, cosechar coca, traer hoja de cetico*, tostar la coca, pilarla, mezclarla con ceniza de cetico* y cernirla, traer plantas de sal, quemarlas, filtrar las cenizas con agua, hervir esta agua en un plato hasta que quede la sal vegetal cristalizada en su fondo y pueda ser mezclada con el ampiri* puro.

El dueño y la dueña del baile son los organizadores de estas tareas que ellos distribuyen entre el conjunto de los “trabajadores” (HT *nakoni*, *nakollae*; OC *fojóóha*, BO *méénkyojto*), término general que abarca tanto los de dentro de la maloca como los de fuera, los aliados matrimoniales. El dueño de baile no trabaja físicamente, sino está sentado en su asiento en el patio de la coca de la maloca desde donde imparte consignas

y supervisa los trabajos. Generalmente, se comunica con el cabecilla de los trabajadores, que es el marido de su hermana mayor. Este cuñado tiene responsabilidades organizativas mayores, y el dueño de baile le encarga las tareas dándole cada vez una porción de *ampiri**, que él luego distribuye a los trabajadores a los que manda hacer las tareas.

Los hombres mayores del linaje de la maloca asumen tareas rituales que les incumben habitualmente en la vida diaria: tostar, pilar, mezclar y cernir la coca, y mezclar el *ampiri**. El hijo mayor del dueño, u otro hijo que tiene mejor memoria, ha sido iniciado en la memorización de los discursos rituales y cumple con el rol de “secretario” (HT *llorai*) llevando el *ampiri** (HT *llerado*) a la maloca del socio de baile donde canta una larga oración (HT *somarafue*, *llerado somaina*) a la “madre de los animales” que propicia la caza exitosa de los invitados. A los pocos días de la fiesta, vuelve nuevamente a la maloca del socio para cantar otra oración mediante la cual indica al socio con que implementos ceremoniales (instrumentos musicales, máscaras) debe llegar a la fiesta e invita a él y a su gente a pintarse la cara y el cuerpo (*jiderilla uuai o somaina* “palabras de la pintura”). Este género de oraciones ceremoniales cantadas (HT *somarafue*), como antes mencionamos, solo es conocido entre los Muinane, Ocaina, Huitoto y, probablemente, Nonuya; los Andoke, Miraña, Bora y Resígaro no han desarrollado esta forma retórica y efectúan sus invitaciones con discursos improvisados, pero manejando formas retóricas especiales.

Pocos días antes de la fiesta, el interior de la maloca se parece a un taller o laboratorio. Los productos cosechados en la chacra de la maloca y los que han traído los aliados matrimoniales están amontonados, listos para ser transformados. Hombres y mujeres trabajan, conversando, bromeando y riendo. El ambiente es alegre; ya sabemos que entre cuñado y cuñada existe cierta licencia de conducta que permite alusiones sexuales. Como los preparativos de la fiesta reúnen precisamente los hombres del linaje de la maloca con sus cuñadas que vienen de lejos y que los cuñados que vienen de lejos también encuentran en la maloca a sus cuñadas -las mujeres aliadas a los hombres del linaje-, las condiciones están dadas para que el juego de provocaciones se desarrolle libremente y cree un ambiente de buen humor y alegría.

En las fiestas más grandes y de más alto prestigio (HT *lladiko*, *sikii*, *menisai*, OC *dasyíbica*, *judsóha*, *mañiihta*, NO *dzayi'bejo'a*, BO *llaaríwa*, *bahja*, *pópoóhe*) los trabajadores cantan entre ellos un género de cantos (HT *buiñua*; OC *arahfíxa*, *arahfihádsa*, BO *ijcho*) en la víspera de la fiesta. Ellos forman parejas en las que el hombre tiene una cinta de sonajas (HT *firisai*, OC *tavího*) amarrada debajo de la rodilla y la mujer, en sus dos manos, lleva un pate o totumo grande (HT *julleko*, OC *moñááfu*) lleno de cahuana que presenta a un hombre o a una mujer. Mientras, el hombre canta, acompañado por sílabas por la mujer, un canto que se burla de la persona a la que se brinda la bebida, sea que la critica (por pereza, fracaso) o que la acusa de alguna fechoría. La persona aludida tiene que soportar las burlas y no puede contestar las palabras hablando. Si quiere responderlas tiene que cantar a su vez un canto acompañado de una mujer y dirigido a su contrincante, brindándole bebida. Este intercambio competitivo de

cantos anima toda la noche que precede la fiesta al punto que puede haber de 12 a 15 parejas que cantan simultáneamente en la maloca, cada una su propio canto. Estos cantos ofrecen a los trabajadores la oportunidad de expresar rencores personales, acusando a su interlocutor de hechos reales, pero, al mismo tiempo, disciplinan su agresividad en la forma del canto y los pasos hacia delante y hacia atrás que la pareja ejecuta, haciendo sonar la sonaja. La burla o la acusación hacen reír a los otros trabajadores, pero pueden doler al burlado o acusado quien buscará el medio de liberarse de su enojo con otro canto con que quiere afligir a su contrincante y hacer reír a los concurrentes a sus expensas. Pero no todos los cantos afligen; la broma o acusación pueden enunciar hechos ficticios con el solo propósito de divertir y reír.

Los cantos *buiñua* o *ijcho* ofrecen a los trabajadores la oportunidad de “abreaccionar” (para usar un término freudiano) su agresividad, expresando sus reparos ante ciertos de sus familiares contra los que tienen algún rencor; pero también son un instrumento para crear alegría y amenizar las relaciones entre aliados matrimoniales y parientes. De alguna manera son la expresión de la ambivalencia que puede subyacer a las relaciones de parentesco y de alianza matrimonial, y que se celebra abiertamente, explícitamente, pero formalmente, es decir, disciplinadamente.

La agresividad no solo se expresa entre parientes y aliados matrimoniales mediante los cantos *buiñua* o *ijcho* en la víspera del día de la fiesta. Ella también se manifiesta -nuevamente solo en las fiestas más prestigiosas-, de parte de los invitados, cuando llegan a la maloca. La violencia de esta llegada puede ser encargada por el dueño de la fiesta, cuando su “secretario”, en su segunda oración cantada en la maloca del socio, le pide que confeccione máscaras de monos. De cinco a siete hombres disfrazados de monos con telas pintadas de llanchama, armados de macanas, bailan en fila alrededor de la maloca, golpeando fuertemente el techo, como queriendo dañarlo; luego entran en la maloca y amenazan con cortar la suspensión del manguaré y el tonel de cahuana de corteza cosida. Hombres del grupo de los dueños de la maloca tienen que oponerse a los agresores y retenerlos con fuerza para impedir los daños, al mismo tiempo que las mujeres les llevan pates o totumos con caldo de yuca dulce (HT *juiñoi*, OC *bonjin*, BO *píhkaba*) para “endulzarlos”, es decir, para calmarlos, apaciguarlos. En este caso, la violencia está prevista por el dueño del baile y es controlada por él y su gente. Pero puede ocurrir que entre el dueño de baile y su socio o uno de los socios secundarios, exista un conflicto latente -una sospecha de maldad, de brujería (ya que las malocas invitadas no son ni parientes, ni aliados matrimoniales)- y que el grupo de bailarines de esa maloca quiera vengarse aprovechando de su participación en la fiesta. Se supone que para entonces el dueño de baile “ya ha visto” en su mente, durante sus discursos y especulaciones intuitivas en el patio de la coca mientras realiza los preparativos de la fiesta, lo que puede producirse: la agresión de parte de un grupo de invitados. De hecho, si en la maloca de ese grupo ha ocurrido alguna desgracia (muerte, enfermedad, accidente), el dueño de baile sabe que la sospecha de brujería puede caer sobre él. Con mayor razón, se le responsabiliza cuando la desgracia ha ocurrido después de haber recibido el *ampiri** de la invitación, es decir, durante la caza para la fiesta, ya que el dueño de la fiesta “controla”

todas las actividades realizadas a consecuencia de su iniciativa y su invitación. Él representa al padre creador que maneja el universo y garantiza el bienestar y la vida; y cualquier desgracia que ocurra en esta etapa es interpretada por todos los participantes como la consecuencia de una falla, de un error en el cumplimiento de los deberes rituales que imponen su disciplina a las conductas, a la memoria y a los discursos del dueño de la fiesta. Una agresión vengativa de un grupo de invitados por una desgracia sufrida es más difícil de controlar y apaciguar.

O el dueño de la fiesta logra convencer al líder del grupo invitado de sentarse en el patio de la coca para conversar, escuchar y aclarar el “origen” del mal y para “convertir el mal en bien” con sus palabras, la coca, el ampiri* y el caldo de yuca dulce traído por una mujer, o los agresores persisten en su intención de dañar la fiesta, buscan además aliados entre otros grupos invitados, y la pelea estalla, y puede haber heridos y muertos. De esta manera, se inicia una relación de hostilidad entre dos malocas que lleva consigo, posteriormente, acciones de venganza mutua. Toda fiesta, en este sentido, implica un peligro, porque puede dar lugar al estallido de la violencia y a peleas. El dueño de la fiesta está consciente de este riesgo, y en su discurso ritual habla de la violencia que era parte del proceso de creación del mundo llevado a cabo por el padre creador, en la concepción huitoto y ocaina, o de la que habla el mito de origen de la fiesta que recitan los Andoke, Miraña, Bora y Resígaro cuando inician la preparación de la fiesta. El discurso ritual también indica con qué medios la violencia original fue superada y convertida en acciones benéficas de producción y alegría. Con estos conceptos el dueño de la fiesta se arma para enfrentar cualquier erupción de violencia que pueda presentarse durante su fiesta, remediar la agresividad y convertirla en diversión, gozo y alegría. Es este el papel moral de todo dueño de fiesta. Pero, como siempre en la vida, puede ocurrir que fracase, y que la pelea, la guerra y la muerte irrumpen en la vida de su maloca, malogren su carrera ceremonial y exijan una reorientación de su vida social y ritual que puede tomar años.

Los Bora engloban sus fiestas más “grandes” -*llaaríwa, bahja, pópoóhe*- en la categoría de *ámejka*, que deriva de la palabra *ámejkási* “guerra”, poniendo en evidencia de esta manera la agresividad siempre implícita y subyacente en estas fiestas que reúnen más personas y grupos de invitados que las fiestas “menores” más modestas.

Cuadro comparativo provisional de las fiestas huitoto, ocaina, nonuya, bora y resígaro

resígaro	bora	Ocaina	nonuya	huitoto	español local
allí	llaaríwa	dsayíbica	dzayi'bejo'a	lladiko	lladico
dyúishigú	tóóllíwa	ñijívica		neediko	lladico de huasai
	(apújko)	dyohxásoxo		erai rua	inauguración de maloca
panítsí	1) bahja: níhbaho 2) bahja: wáánaja 3) bahja: suhsumu	juhtóxohxo judsóha		siki okie	baile de marona última fiesta del ciclo de casa nueva

píshopú	píchojpa	bajováága		marai	recién nacido, primera regla
gotsákaatsjí	apújko	odyááhto (era fiesta grande) apúco	jojai	lluaki	frutas
vaánú	pópoóhe			okie (?)	nombramiento
todetóode jaádají	túríí	mañiihta	mi'iyi	menisai	motelo*
llóimokáhtó	ihchúba	jumatso- róoco (n h c (?)*)			garza; en ocaina hay canciones pero no tienen dueño
pipígírbú (n h c) *	méémeba	(n h c*; cf. jamíjoru)			chicha de pijuayo
		jamíjoru			chica de frutas (guava, uvilla, caimito, pijuayo)
tovohtoótsí (n h c) *	ujkúso	ñoxohtára (n h c)*		riai rua	fiesta de caballo, carijona
	allóko	(n h c)*			?
	iámehe (n h c) *	dyohxásoxo			de animal
	chaakómu				casabe andrajoso
	ámejka				?
	uurú wañéhji**				
	míjílleújk u ***				
	túmajsi			bai	conmemoración del enemigo comido
	(apújko)			silliko	mandar traer los trozos manguaré
	(apújko)			ruaki	inauguración del manguaré
		ajínhatsa		ifonako (murui)	fin del duelo
		tonjan			fiesta de maraca

Notas al cuadro:

*“n h c” = “no hay canciones en la lengua correspondiente”, solamente se conocen en la lengua correspondiente el nombre la fiesta de otro grupo lingüístico.

**parecido a *túríí*, pero cantos de día diferentes; baile de chapo de fruta taáwa de palmera parecida a ungurahui.

***parecido a *ujkúso*, pero de día se canta con maracas; baile de copalhuayo.

Cuadro recopilado con los aportes de Juan Álvaro Echeverri, Doris Fagua, Jorge Gasché y Frank Seifart.

Los impactos del caucho

En los acápite precedentes nos hemos referido a tres cuestiones: la distribución territorial de la Gente del Centro, la articulación social entre las malocas y la carrera ceremonial seguida por el heredero de la tradición para garantizar la continuidad del conocimiento social. Estos tres aspectos fueron dramáticamente afectados durante la explotación del caucho, y lo seguirían siendo por procesos realizados en épocas posteriores, como la expansión del sistema de educación formal impulsada por el Estado, la llegada de los traductores de la Biblia organizados en el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) y el arraigo de actividades extractivas desarrolladas por la economía de mercado. Puntualizar estos cambios es el objetivo del presente acápite.

Violencia

La época de explotación del caucho tuvo como característica particular la violencia bruta, la matanza, la tortura, el desplazamiento, la eliminación física, la coerción para dedicar a la gente a hacer un tipo de trabajo que no le era propio, en condiciones de esclavitud. Mientras que aún viviese gente que manejaba los rituales, se podría haber esperado la reestructuración, al menos parcial, de la sociedad y la tradición. Sin ella no se puede practicar el ritual. Es también consecuencia de esta época el hecho de que algunos conocedores tradicionales no hayan querido seguir enseñando la palabra por considerar que esta corresponde al pasado y que actualmente ya no tiene sentido.

De esta manera, el impacto inmediato y brutal causado por el auge de la explotación cauchera fue la desaparición física de gente directamente asesinada o muerta de alguna otra manera, por ejemplo, de nuevas enfermedades. El caucho tuvo características especiales por la brutalidad de los métodos empleados para capturar y obligar a la población a trabajar en la extracción de las gomas, castigándola si no cumplía con las cuotas fijadas. Escuchando los relatos parece imposible que seres humanos lleguen a pensar y obrar de la manera como lo hicieron los caucheros. Existió un sadismo ejercido contra una colectividad a la que, al mismo tiempo, se le temía por ser “otra”, distinta, a la que los caucheros calificaron de caníbal y vieron como amenaza para su seguridad.

Las caucherías también produjeron una nueva jerarquía en la estructura de autoridad. Los jefes tradicionales fueron despreciados y sustituidos por los patrones de distintas jerarquías. Si bien es cierto que al principio esos jefes colaboraron y motivaron a su gente a extraer caucho, más tarde ellos mismos fueron víctimas de los caucheros cuando no traían la cantidad de caucho prescrita. La colaboración inicial con los caucheros respondía a las estructuras tradicionales de pensamiento e intercambio: ellos entregaban caucho a cambio de herramientas y otros bienes de mercado que los curacas distribuían entre su gente. Algo similar a lo que sucede en las fiestas, donde los participantes que traen mitayo reciben en pago productos de la chacra.

Durante la época del caucho se produjo el desmembramiento de los clanes. La gente se dispersó y aunque algunos de los miembros de los clanes permanecieron unidos, otros sobrevivieron como huérfanos (*jaieniki*) aislados, porque su propio clan desapareció. Con la desestructuración de los clanes desapareció la coherencia social y se afectaron las relaciones ceremoniales, las alianzas matrimoniales y la enseñanza de la palabra ritual que cada clan tenía para transmitir su carrera ceremonial. Todo esto desapareció, produciéndose una ruptura total.

La época del auge del caucho cambió el panorama social y cultural por lo que ahora nada tiene el mismo valor que antes dado que ya la gente no tiene el mismo pensamiento, el mismo discurso. Está perturbada por nuevas ideas. **Ocurre que cuando un adulto que tiene ciertos conocimientos rituales quiere hacer una fiesta para recuperar los conocimientos tradicionales e ilustrar las prácticas ceremoniales a los jóvenes, otros adultos lo denuncian por abusivo porque no tiene derecho a celebrar tal fiesta, no siendo dueño de esta carrera. Se interpreta esta infracción como una provocación de los espíritus malos que sólo puede traer desgracias. Eso ilustra la profunda ambivalencia en la conciencia indígena que resulta a la vez de la destrucción social y cultural – y lo que va a la par: la dominación - y del vigor de ciertos valores socio-culturales que se resisten a la depreciación.** Estos cambios no solo se deben a la debacle originada por la explotación del caucho, sino también a la acción posterior de otras fuerzas y agentes de cambio, como los misioneros del ILV (que denunciaban sistemáticamente los conocimientos y prácticas rituales como cosas de Satanás), la escuela, el auge de la actividades extractivas y la economía de mercado. Los mecanismos de seducción puestos en marcha por el sistema (modas, bienes, acceso a teléfonos celulares y otros) se han ido perfeccionando a través el tiempo y han captado principalmente la atención de los jóvenes.

Consecuencias del impacto en Colombia y Perú

Además de la terrible mortandad, un fuerte impacto consecuencia de la época del caucho fue el traslado de miles de personas de la Gente del Centro hacia la ribera sur del Putumayo. Este traslado se produjo como corolario de la firma del acuerdo de paz entre Colombia y Perú, el Tratado Salomón Lozano, en 1922, que entró en vigor el 29 de mayo de 1928, cuando fue inscrito en la Secretaría de la Sociedad de Naciones. El traslado fue realizado por los antiguos patrones caucheros peruanos y algunos colombianos que habían trabajado con la Casa Arana o con la Peruvian Amazon Company, y se realizó en dos etapas: la primera, entre 1923 y 1930, hacia la margen derecha del Putumayo y, la segunda, a partir de 1933, hacia el Napo y sobre todo el Ampiyacu. Este segundo traslado fue motivado por el conflicto armado suscitado entre ambos países, en 1932, a raíz de la recuperación de Leticia, por parte del Frente Patriótico de Loreto, contrario a la cesión hecha por el gobierno peruano a Colombia de dicho centro poblado y del Trapecio Amazónico. Los enfrentamientos cesaron el 24 de mayo de 1934, cuando ambos países firmaron el Protocolo de Amistad y Cooperación reconociendo los términos del tratado Salomón-Lozano.

Durante los años del conflicto, se produjo una epidemia de viruela que causó gran mortandad en la población indígena que había sido llevada al Putumayo por los patrones caucheros. De los sobrevivientes, una parte fue llevada de regreso en un barco de la Marina Colombiana a sus antiguos territorio en el Igaraparaná, mientras que otra fue trasladada por los patrones caucheros hacia el Napo y el Ampiyacu, cuencas ubicadas al sur del Putumayo, aunque una parte de ella permaneció también en este río.

Existen indicios razonables para pensar que el traslado se hizo contando con la colaboración de los curacas. Es posible que haya habido acuerdos entre ellos y los patrones, basados en promesas de recompensa. De hecho, los relatos de los indígenas referidos al traslado dan cuenta de que este se produjo en bloques de población (huitotos, boras y ocainas) trasladados en distintos momentos, teniendo siempre al frente a un personaje importante que, en muchos casos, era un curaca. Es un tema que merece ser más estudiado.

La principal diferencia entre la situación de la Gente del Centro entre Colombia y Perú es que allá la organización clánica, **mayormente**, se mantiene con su territorio y también con sus fiestas. A pesar de que en Colombia desapareció gran parte de los conocedores, los que regresaron al Igaraparaná hicieron esfuerzos por recomponer sus clanes y reconstruir sus conocimientos tradicionales. Además, se han producido procesos de sincretismo entre el catolicismo y la religiosidad indígena, como el observado en una maloca bora, en la comunidad de Providencia, durante el desarrollo de un culto católico. Es parte de la preocupación de la gente el rescatar su conocimiento. La Iglesia Católica ha sido mucho más tolerante que la Evangélica respecto a las carencias de la gente y de ahí que se produzcan sincretismos.

En Perú, en cambio, la gente no solo fue llevada a lugares diferentes sino que el traslado respondió a las necesidades de los patrones de contar con mano de obra. En este sentido, a diferencia de Colombia donde ella se reagrupó de acuerdo a sus clanes y en sus territorios, en el Perú fue asentada en núcleos distintos para trabajar en los fundos de dichos patrones. La identidad clánica no fue tomada en cuenta, de allí que en los asentamientos exista una fuerte mezcla de clanes e incluso de pueblos distintos, como es el caso de Pucaurquillo, en donde la separación entre boras y huitotos es hoy apenas una formalidad legal.

El dominio de los patrones sobre la Gente del Centro en el Perú duró 50 años que van desde el inicio de su traslado, en 1920, hasta su conformación como comunidades independientes, a partir de la década de 1970. Un nuevo proceso de cambios drásticos y de influencias externas se abrió en la década de 1950, cuando el Estado peruano suscribió un convenio con el Instituto Lingüístico de Verano (ILV) que, además de traducir la Biblia y evangelizar a la población, fue encargado de apoyar la expansión del sistema de educación formal, para lo cual se prepararon maestros que, en muchos casos, eran también pastores o propagadores del nuevo credo. No obstante, hay que reconocer que el ILV jugó un papel importante en la desaparición del sistema patronal.

El ILV desprestigió lo que quedaba del conocimiento tradicional, lo descreditó terminantemente diciendo que se trataba de “cosas del diablo”. De esta manera los jóvenes no se sintieron animados a dedicarse al estudio de su propia tradición. Existen algunas excepciones, como es el caso de don Manuel Mibeco, bora de Brillo Nuevo, que, no obstante haber sido formado en la sede del ILV (Yarinacocha), donde aprendió el evangelio y debía ser bautizado, resolvió un día ponerle fin a esto, recordar las enseñanzas de su padre y retomar la reflexión sobre su cultura.

No obstante, estos procesos de cambio y desestructuración **tal vez** hubieran llegado de todas maneras, incluso si no hubiese estado el ILV, porque finalmente el Estado actúa con los mismos criterios, **aunque no con la misma eficiencia, pues sus actores no se radican en las comunidades y no aprenden la lengua indígena como lo hacen los misioneros del ILV.** También el mercado es un elemento de disturbio, de ruptura de solidaridades, en tanto que representa lo opuesto a la reciprocidad.

Después de medio siglo de dominio de los patrones, los asentamientos de la Gente de Centro en el Ampiyacu **y otras cuencas del Perú** fueron formalizados como “comunidades nativas”, lo que consolidó la mezcla de pueblos y clanes preexistente. Aunque en las comunidades del Ampiyacu existen personas que saben algo sobre la organización de fiestas y de hecho pueden convocarlas cuando preparan chacras y casabe, muchas veces no son auténticos, legítimos maestros de fiesta, dado que no han recibido la palabra de sus padres. Algunas fiestas son realizadas sin cumplir con la formalidad tradicional. En especial los jóvenes no entienden qué cosa es una fiesta, ni para qué sirve. **Pero aún en este aspecto existe una gran ambivalencia. Un joven murui, hijo del curaca de Pucaurquillo (pero sin haber aprendido gran cosa de su padre), recluido en la cárcel de Guayabamba que yo visitaba regularmente, me confesó una día que lo que más quería era participar en un baile tradicional.** La filosofía indígena implícita en los discursos rituales es incomprensible para la gente de hoy y principalmente para los jóvenes. Se trata de discursos esotéricos, con vocabulario especial que ellos no conocen. Las fiestas ya no están funcionando como espacio **del ejercicio del poder de los conocimientos contenidos en los discursos ceremoniales.** Esto pasa también en algunos casos en Colombia, sobre todo en Leticia, donde existe una situación extrema dado que la gente ya no vive en comunidades sino en el medio urbano, y aunque a veces se juntan para realizar fiestas, lo hacen sin conocer la tradición porque los clanes han perdido a sus curacas.

El problema principal es el escaso conocimiento de los cantos necesarios para celebrar dichas fiestas. Desde hace algún tiempo los jóvenes están aprendiendo cantos, aunque por razones diferentes a las tradicionales. Es el caso de Pucaurquillo donde existe un grupo folklórico que hace presentaciones para los turistas a cambio de propinas. Pero la escuela no ha promovido este aprendizaje, salvo contados casos, como el del profesor bora Robinson Vega, de Betania. En cambio, los demás maestros bora y los huitoto no incluyen los cantos en sus enseñanzas porque ellos mismos ignoran su propia tradición. Muchos tienen una visión de modernismo, de mestizaje, y preferirían no ser indígenas. Esta es

también una de las consecuencias del caucho, del desprecio y el maltrato a gente que fue tratada como animales o peor, a consecuencia de lo cual se le generó sentimientos de vergüenza frente a lo propio.

Al mismo tiempo existen comunidades **en el Ampiyacu** donde ya no se hacen fiestas, como son Estirón del Cusco, Tierra Firme, Nuevo Porvenir y Nuevo Perú.

En resumen, podemos decir que, en el Perú, la sociedad de la Gente del Centro se ha convertido en un nuevo tipo de sociedad: de una sociedad tribal a la *Sociedad Bosquesina*, y como tal comparte una serie de valores sociales con todas las comunidades bosquesinas amazónicas de hoy en día, sean llamadas “mestizas” o “étnicas”. Eso no excluye que se sigan localmente practicando rasgos culturales étnicos, que son tantas *variantes* de la sociedad bosquesina, y lenguas propiamente indígenas, aunque en marcos sociales limitados. (Ver Gasché y Vela, 2012.) Estos rasgos y lenguas todavía practicados podrían ser un potencial para una recuperación social, cultural y lingüística en caso de encontrarse en la nueva generación jóvenes motivados en búsqueda de su propia identidad, propagándola en la población adulta y en la juventud con el apoyo de los ancianos y tomando las medidas organizativas necesarias.

Panorama hacia el futuro

Es posible la reestructuración de las sociedades que fueron afectadas por la violencia de la época del caucho si es que desde ellas surgen y se fortalecen iniciativas para hacerlo. Desde fuera, personas no indígenas no pueden hacer nada más que apoyar con conocimientos en caso de ser llamadas. Pero si se quieren inducir iniciativas, no funciona. Existen fuerzas internas aunque son muy minoritarias

En el caso del Perú un grupo de jóvenes descendientes de la Gente del Centro ha formado el grupo llamado Curuhuinsi con la finalidad de estudiar sus conocimientos ancestrales y recuperarlos. A pedido del grupo, colaboro con ellos enseñando **elementos de la cultura tradicional y la gramática de la lengua murui**. Entre ellos, está **la cabecilla del grupo, Rubén Medina**, que tiene ideas muy interesantes y positivas **referentes a la conservación de las prácticas tradicionales y su articulación con conocimientos y técnicas de la modernidad, lo que llamamos “articulación intercultural de saberes y prácticas.”** Él sabe que tiene que demostrar en los hechos lo que pretende, y esto es algo muy difícil. Se reúnen con otras personas que tienen las mismas intenciones. Por el momento está haciendo su maloca en El Estrecho para que funcione como centro de reflexión.

En la actualidad quedan pocas personas que conocen parte de la palabra tradicional. Por ejemplo, don Alfonso García, en Pucaurquillo, y don Manuel Mibeco, en Brillo Nuevo, quien está formando a un hijo suyo. Existen algunos jóvenes pintores, como Brus Rubio y Rember Yahuarcani, que tienen un interés sincero intelectual en el conocimiento de su propia tradición, pero se trata de personas que seguramente no van a regresar a sus comunidades. Sin embargo, pueden ser voces valiosas para el conocimiento de su cultura

en el exterior. En el caso de Brus Rubio, él quiso hacer en su casa un taller de pintura para los jóvenes, pero la idea no funcionó.

Uno de los problemas de estos y otros jóvenes es que no hablan su lengua y esto es una dificultad para la transmisión de conocimientos que están estrictamente vinculados a la lengua. La pérdida de la lengua es también consecuencia de todo el sistema educativo y de la mezcla de pueblos: mujeres bora casadas con hombres huitotos, o viceversa, con hijos que terminan hablando castellano. Esto también sucede en Colombia con los boras que son muy minoritarios y tienen mujeres huitoto. Allí la lengua bora está en peligro de desaparición. Los boras son muy pocos y ya no se pueden casar entre ellos porque son parientes y por eso deben hacerlo con huitotos. Sin embargo, los niños aprenden huitoto, a diferencia de lo que pasa en el Perú que aprenden castellano.

En Colombia, Don Calixto Kuiru, del clan Jitomagaro “Sol”, en el Igaraparaná, enseña a sus sobrinos si es que ellos muestran interés. Pero los jóvenes que van a la ciudad a estudiar en la universidad, experimentan cambios radicales en su cultura. Como producto de la “globalización” van desapareciendo los conocimientos tradicionales.

El recuerdo de la violencia

No obstante los impactos causados por la violencia desatada durante el auge de la explotación del caucho, la población afectada considera que estos corresponden al pasado y no quiere recordar esa historia. Es algo penoso para ella. Mientras que nosotros occidentales escarbamos en el pasado, esa población quiere taparlo. En La Chorrera, los descendientes de las víctimas han removido esa historia para pedir compensación del Estado frente a esta injusticia histórica realizada al amparo del propio Estado. En este caso ha existido un móvil para desenterrar esas historias que ha sido la demanda de derechos y también de indemnización económica.

En La Chorrera, durante la conmemoración de los 100 años de la presentación de la denuncia a la empresa cauchera de Arana en el Parlamento Británico, los descendientes de los pueblos afectados por la barbarie de los caucheros, simbólicamente resolvieron “tapar el canasto de la tristeza y abrir el de la abundancia”, indicando con esto que dejaban en el pasado la lamentación de las desgracias padecidas y se proyectaban hacia la reconstrucción de su presente y futuro.

Ejemplos más recientes de situaciones de violencia extrema experimentada por pueblos indígenas han tenido una respuesta similar. Es el caso de los Ashaninka que en la década de 1980 y la siguiente fueron víctimas de la violencia tanto de Sendero Luminoso como de las fuerzas antsubversivas. Actualmente, ellos no quieren recordar ese periodo. El odio debido a sucesos históricos, para ellos no hace parte de su presente.

Bibliografía

- Carneiro, Robert. 1960. "Slash and burn agriculture a closer look at its implications for settlement patterns", pp. 229-34, in A. Wallace (ed.) *Man and Culture*. Philadelphia. University of Pennsylvania Press.
- Gasché, Jorge. 1983 "La Ocupación Territorial de los Nativos Huitoto en el Perú y Colombia en los Siglos 19 y 20: Apuntes para un debate sobre la nacionalidad de los Huitoto". *Amazonía Indígena*, año 4, n° 7, pp. 2-19.
- Gasché, Jorge y Napoleón Vela. 2012. *Sociedad Bosquesina*. IIAP. Iquitos. 2 vols.
- Griffiths, Thomas Frederick. 1998. *Ethnoeconomics and native Amazonian livelihood: culture and economy among the Nipode-Uitoto of the Middle Caqueta Basin in Colombia*. University of Oxford. Oxford.
- Karadimas, Dimitri. 1993. *Le corpe sauvage*. These présentée en vue du grade de doctor de l'Université de Paris X. Université de Paris X. 2 vols.
- Martius (Spix, Johann Baptist von, y Martius, Karl Friedrich Philipp von [1823-1831]. *Reise in Brasilien in den Jahren 1817 bis 1820*. Múnich. Editado en portugués. Viagem pelo Brasil. 3 volumes. Tradução de Lúcia Furquim Lahmeyer. 3ª edição. São Paulo: Edições Melhoramentos, 1976.
- Martius, Karl Friedrich Philipp von. 1867 *Beiträge zur Ethnographie und Sprachenkunde Amerikas*. Friedrich Fleischer. Leipzig.
- Preuss, Konrad. Th. 1921/1923. *Religion und Mythologie del Uitoto*. Göttingen – Leipzig. 2 vol., transcrito con el alfabeto modernizado y traducido al castellano por Gabriele Petersen y Eudocio Becerra, 1994: *Religión y mitología de los Uitotos*. Bogotá, Edición Universidad Nacional, 2 vols.
- Whiffen, Thomas. 1915. *The North-West Amazons. Notes of some months spend among Cannibal Tribes*. Constable & Company. London.